

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6379080>

УСМОН НОСИР -ЎЗБЕК ХАЛҚИНИНГ ОТАШИН ФАРЗАНДИ

Аҳмедова Санобар Одиловна

*Наманган шаҳар 12-умумий ўрта таълим мактаби она тили ва адабиёт фани
ўқитувчиси*

Анотация: *Ушбу мавзу Муҳтарам Президентимизнинг 2022 йил 10 февралдаги қарорига асосан мактабда Усмон Носирнинг ҳаёти ва ижодига орида маълумотларни ўқувчиларни онгига сингдириш, Наманган фарзанди бўлганлигини, унинг шеъриятда юксак ўринга эга эканлигини, ўзбек адабиётига қўшган улкан ҳиссаларини ўқувчиларга ўргатиш.*

Калит сўзлар: *Шоир, таржимон, Усмон Носир, Наманганда туғилган, бўрондай, шамолда, “Ўзбекнинг Пушкини”, “туғма шоир”, Усмон Масодиқ ўғли Носирхожи, драма, достон.*

1912 йилнинг 13-ноябрь куни Наманган шаҳрининг Чуқур кўча даҳасида қорачадан келган бир йигит туғилди. У туғилганида ҳеч ким севинмади, ҳеч ким ҳафа ҳам бўлмади. Тўшақда ётган бемор ота эса бола гўдаклигидаёқ оламдан кўз юмди. Аммо оталик меҳрнини тўрт яшар Усмон Масодиқ ўғли Носирхожи хонадонидан топди. Иккинчи ота оиласини Қўқон шарҳига келиб олиб кетди. Бола шу даргоҳда улғайди, кўпчилик болалар каби интернат мактабда тарбияланди. Ўрта мактабда ва Самарқанддаги Ўзбекистон Дорилфунунда ўқиб юрган йилларидаёқ у шоир Усмон Носир бўлиб танилди. Йигирманчи йилларнинг охирлариданоқ ўқувчиларга танила бошлади. Ўттизинчи йилларда эса у китобхонлар интиқлик билан асарларини кутадиган даражага айланди. Энди уни “табиатан шоир”, “туғма шоир” деб таърифладилар. Ана ўшанда Усмон Носир 20 ёшларда эди. “Бўладиган бола бошидан маълум” деганларидек, Усмон Носир ҳам машҳур сиймоларимиз каби жуда ёшлигидан кўп ижобий ҳислатларга эга бўлган эди. У ниҳоятда идрокли, зийрак, кенг мушоҳадали ўта қизиқувчан, уқувли, билимга чанқоқ меҳнаткаш эди. Шунинг учун ҳам “туғма шоир” деб танилди. Бу танилиши эса ёш шоирнинг шоирона табиатидан ташкари, унинг ижодга жону дили билан берилиши, ижод сирини билишга уриниши, бу йўлда ўрганиши ва изланиши самараси эди. Усмон Носир 18 ёшдан то 24 ёшгача бўлган даврда ижод қилди. Шу қисқа 6-7 йил ичида у бешта шеърый тўплам ва икки достон ҳамда тўрт драма яратди.

Бадиий таржима соҳасида ҳам шоир ўзига яраша ижод қилди. Таржимонлик маданиятини ва поэтик дидни намойиш қилди. Н.А.Добролюбовнинг “Ҳақиқий кун қачон келади” деган машҳур асарини, А.С.Пушкинни “Боғчасарой фонтани”, М.Ю.Лермонтовнинг “Иблис” номли дostonларини ўзбек китобхонлари Усмон Носир таржимасида ўқиди.

Усмон Носир лирик шоир эди. Бу янгроқ лирика ўзбек шеърлятида лирик оқимга ҳамоҳанг бўлди, бу оқимга янги шажара бўлиб қўшилди ва бу унга янада жозиба баҳш этди.

Шоир ижодида бир-икки поғана борлигини кўрамиз. Унинг 1927 йилдан 1932 йилгача бўлган ижодида публитсистик прафос ва риторик кўпроқ кўзга ташланади. Шунинг учун унинг шеърлари шиор ва чақириқ бўлиб янгради. Бу хусусият эса Усмон Носир ижодининг замон талибга ҳозиржавоблигини кўрсатади.

Масалан:

Сенг юрагимнинг чашма сувисан,
Сен кўзларимнинг гавҳар нурларпи.
Сенинг баҳонгни ким сўрса, дн:
“Баҳом-умринг баҳосига тенг”-

деб баҳолаган йилдан бошлаб унинг ижодининг янги даври, янги оқими, янги тўлқини, янги тошқини бошланади. Бу тошқин шоир ижодининг камолот босқичи эди. Бу босқичда у етакчи шоирлар каби фалсафий фикрлашни, теран мушоҳадлани, воқеани поеэтик тасаввур этишни ўрганиб, бу хусусиятни ўз шеърларига бадиий содда ифодаларга сингдиради.

Усмон Носир ёш ижодкорларга мураббийлик қилади. Ўрта мактабда ўқиб юрган кезларидаёқ Қўқондаги ҳаваскор қаламкашлар, ўз даврининг ёш шоирлари Амин Умарий, Насрулло Даврон, Иброхим Назирлар катта –кичикнинг юрагига кириб бориб, бошқаларга ўрнак бўлишди.

“Усмон Носирнинг ўзи эса шеърлятимирзга шамолдай кириб келди. У шундай тўпалон ва тўлқиндай кирди-ки, унча мунча шеърляй услуб ва ижодни тўс-тўс қилиб юборди. Уни ўзимизда “Ўзбекнинг Лермонтови”, Москва газеталарида “Шарқда Пушкин пайдо бўлди”¹, - деб ёзишди”, - дейди Туроб Тўла.

Юрак сенсан менинг созим,
Тилимни найга жўр этдинг.
Кўзимга ойни беркитдинг,

¹ Султонмурод Олим, Суннат Аҳмедов, Раҳмон Қўчқоров. 8- синф адабиёт китоби. 174 бет

Юрак, сенсан ишқибозим.
Сенга тор келди бу кўкрак,
Севинрчинг тошди қирғоқдан.
Тилим чарчар, ажаб, гоҳи,
Сени таржима қилмоқдан.
Сен эй, сен- ўйноқи дилбар,
Зафардан изла ёр ингни.
Тўлиб қайна, тошиб ўйна,
Тирикман, куйла борингни.
Итоат эт!
Агар сендан
Ватан рози эмас бўлса,
Ёрил, чақмоққа айлансен,
Ёрил! Майли, тамом ўлсам!

Усмон Носирнинг “Юрак” шеъри шоирнинг исорний характерини ва ижобий тақдирини ўзида мужассам этган шеърлари сирасига киради. Ижодкеор таржимамай ҳолидан ўрин олгна шўоир Туроб Тўланинг унга берган таърифи ҳудди анашу “Юрак” шеъридан худди шу бўрондай шиддатини, тўполонни, тўлқинни ҳис этамиз Шоир юрак образини ўзининг илҳоми, ижодий интилишлари, ҳис-туйғулари, орзу-ўйларининг мужассам тимсоли деб билади. Яъни унинг Юракаа мурожаати, аслида, ўз шахсига, ижодига мурожаатидек янграйди. Қалдбида илҳом булоғи жўш урган шоиргина:

Сенга тор келди бу кўкрак,
Севинрчинг тошди қирғоқдан.
Тилим чарчар, ажаб, гоҳи,
Сени таржима қилмоқдан.

дейиши мумкинлигини ҳис этади. Шоирнинг фикрича, Юракка фақат бир ўринда буйруқ бермоқ, уни итоавтга кўниктирмоқ, балки, мажбурламоқ ҳам қийнамоқ мумкин: агар ундан “Ватан рози эмас бўлса...” Усмон Носир ҳам кўзига ойни беркитиб, у билан ишқибозўлик қилишига-да йўл қўйиб бергани Юракдан аввало, Ватан рози бўлишини талаб қилади. Акс ҳолда: “Ёрил, чақмоққа айлансен, Ёрил! Майли, тамом ўлсам! ...”-дея юртга нафи тегмайдиган ижоддан ўлимни афзал билади. Усмон Носир сингари чин ижодкорлар учун шеър ёзиш, санъат яратиш, бировга ақл ўргатиш ҳам, тирикчилика ўтказиш воситаси ҳам эмас. Балиқ учун сув, қуш учун осмон қанчалар зарур ва табиий бўлса, шоир учун шеър битиш- кўнглини очиш шунчалар зарур руҳий

эҳтиёждир. Усмон Носирнинг шоир бўлиб шаклланишига устози Чўлпаондан ташқари рус ва Ғарб адабиётининг илғор намоёндалари ҳам кучли таъсир кўрсатган .

**Мен Усмонман яшайман,
Хаёлингиз тўрида.
Ўлиб тирилгандайман,
Аламларнинг зоридан.
Қайда деманг мозорим,
Аламларнинг устида.
Сизга ташлаб гулзори,
Юрдим музлар устида.²**

Ҳа. Шоира Дилбарбону айтганиддек Усмон Носир ҳақиқатдан ҳам ҳаёлимизда, аламларимизда, халқнинг орасида яшайпти. У яшаб ўтган замонда эса жуда ҳам шиддат билан ижод қилди. Уни Наманган фарзанди эканлигини, Бобораҳим Машрабдек ижод қилганлиги, лекин Сибирдек жойларга сургун қилинганлиги эса ачинарли ҳолдир. Шундай бўлишига қарамасдан у 32 йил умр кўрган бўлсада, сермазмун, баракали ижод қилди. Усмон Носир 1944 йил 23-мартда 32 ёшида узоқ Шарқда вафот этади. Лекин шоир ўзи айтганидек, уни Ватан, халқимиз, адабиёт унутмайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Султонмурод Олим, Суннат Аҳмедов, Раҳмон Қўчқоров. 8- синф адабиёт китоби. 174 бет
2. Мураббий газетаси. 12.02. 2022 йил. №4 (857)

² Мураббий газетаси. 12.02. 2022 йил. №4 (857)